
REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A USINAGEM DE AÇO DA CLASSE 450 DA NORMA USI AR POR PROCESSOS DE ELETROEROSÃO (EDM E WEDM)

Aires P. Junior¹, Lucca C. G. de Mateus¹, Daniel F. da Cunha¹

Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), Universidade Federal de Goiás (UFG) Av. Esperança, s/n, Prédio 5B - Campus Samambaia, 74690-900, Goiânia/Goiás, Brasil, airespedro@discente.ufg.br, luccamateus@discente.ufg.br, danielcunha@ufg.br

Resumo. Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre a usinagem de aços resistentes ao desgaste da norma USI AR utilizando processos de eletroerosão (EDM e WEDM). Foram analisados 7 artigos selecionados em bases de dados científicas, abordando diferentes aspectos dos processos de eletroerosão. Os principais resultados indicam que os parâmetros de processo, como corrente elétrica e tempo de pulso, influenciam significativamente a taxa de remoção de material, a rugosidade superficial e a integridade microestrutural da superfície. O aço de especificação USI AR 400 apresentou melhor desempenho em termos de MRR, enquanto o de especificação USI AR 500, devido à sua elevada dureza, apresentou maior resistência à usinagem, sendo mais suscetível a defeitos superficiais. Conclui-se que a otimização dos parâmetros de processo é fundamental para maximizar a eficiência e a qualidade da usinagem por eletroerosão dos aços desta linha, mas desafios como a formação de camadas de ressolidificação endurecidas e a presença de microtrincas ainda precisam ser abordados em estudos futuros, já que há uma lacuna muito grande nesse tema, especialmente em relação a pesquisas utilizando aços da classe 450.

Palavras-chave: EDM. WEDM. Hardox. Ravur. USI AR.

INTRODUÇÃO

A indústria metalúrgica está constantemente evoluindo, criando soluções para atender as diversas necessidades do mercado. Dentro dessas necessidades, o mercado busca aços resistentes a abrasão e altos impactos mecânicos utilizados em máquinas para terraplenagem, implementos agrícolas e rodoviários, vasos de pressão, plataformas marítimas, chassis, blindagem de veículos militares etc. Para isso, foi criado o aço de alta resistência, baixa liga, resistente ao desgaste, com classes que variam de 400, 450, 500 HBW, entre outros, conforme especificação da norma USI AR. No Brasil, as marcas mais conhecidas que fabricam os aços da

norma USI AR, são a SSAB (empresa que fabrica a chapa Hardox, a mais popular internacionalmente) e Usiminas (empresa que fabrica a chapa Ravur) (USIMINAS, 2020).

A relevância desta pesquisa está na crescente demanda por materiais resistentes ao desgaste, particularmente em setores como mineração, automotivo e de construção civil. O uso de aços Ravur/Hardox em componentes críticos desses campos vem aumentando, devido às suas propriedades superiores de resistência e durabilidade. Entretanto, a usinagem deste tipo de material apresenta desafios significativos, especialmente em termos de acabamento superficial e taxa de remoção de material, aspectos que podem ser otimizados através do processo de eletroerosão.

O processo de eletroerosão, ou Electrical Discharge Machining (EDM), é uma técnica de usinagem não convencional amplamente utilizada para materiais de elevada dureza e difícil usinabilidade. Este processo remove material da peça de trabalho através de descargas elétricas entre o eletrodo e a peça, submersos em um fluido dielétrico. Uma variação importante desse processo é a Wire Electrical Discharge Machining (WEDM), que utiliza um fio como eletrodo, possibilitando cortes precisos e detalhados, mesmo em geometrias complexas. A eletroerosão é eficaz para aços de alta dureza, pois permite usinagem sem a necessidade de contato direto, evitando o desgaste mecânico de ferramentas de corte (MOURALOVA et al., 2019; ALTUĞ, 2019; MOTEVASSELI et al., 2020).

Neste contexto, este trabalho visa realizar uma revisão abrangente de estudos científicos que analisam o desempenho do processo de eletroerosão em diferentes tipos de aço Ravur/Hardox. A análise dos parâmetros de usinagem e suas influências nas características do material são essenciais para compreender como otimizar o processo, minimizando defeitos e maximizando a eficiência do processamento do material.

DESENVOLVIMENTO

Linha de aços Ravur

Existem diferentes tipos de aços Ravur, classificados principalmente pela sua dureza e características específicas, sendo os mais comuns: Ravur 400, Ravur 450 e Ravur 500, cujas propriedades estão expressas na Tab. 1. O aço de classe 400 apresenta dureza na faixa de 370 a 440 HBW e é utilizado em aplicações como caçambas de escavadeiras e lâminas de corte devido à sua alta resistência à abrasão e boa usinabilidade. Já o aço de classe 450 oferece uma dureza levemente superior, combinada com boa resistência ao impacto, sendo utilizado em aplicações que requerem uma maior durabilidade, como peças de equipamentos de mineração. Por fim, o aço de classe 500, que possui uma dureza ainda maior, é aplicado em situações que exigem extrema resistência ao desgaste, como em trituradoras e máquinas de processamento de sucata (MOURALOVA et al., 2019; SZALA et al., 2019; USIMINAS, 2020).

Tabela 1. Dados sobre os três principais aços da linha USI AR. (adaptada de USIMINAS, 2020)

Aço	Grau	Dureza (HRB)	Composição química (% em massa)								
			C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	
USI AR	400	360-440	≤ 0,19		≤ 1,40				-	0,40	-
	450	410-490	≤ 0,25	≤ 0,70	≤ 1,50	0,025	0,010	0,20	0,40	-	
	500	450-550	≤ 0,29		≤ 1,20			0,70	0,70	0,40	

Nesta investigação, buscou-se investigar o aço da classe 450 HBW (Ravur 450), da marca Ravur Wear Steels que é amplamente reconhecido por sua alta resistência ao desgaste e elevada dureza, sendo utilizado em aplicações que exigem materiais com excelente desempenho sob condições de abrasão e impacto. Desenvolvido pela empresa brasileira Usiminas, este aço pertence à categoria dos aços de alta resistência, sendo composto predominantemente por uma estrutura martensítica, o que garante suas propriedades mecânicas excepcionais (USIMINAS, 2020).

Eletroerosão: Aplicações em Materiais de Alta Resistência ao Desgaste

A eletroerosão é amplamente reconhecida como uma tecnologia eficaz para a usinagem de materiais de alta dureza. Em relação a usinagem de aços resistentes ao desgaste, estudos recentes exploraram a aplicação desse processo em Hardox 400 e 500, equivalentes da norma USI AR, com destaque para a influência de parâmetros como corrente de descarga, tempo de pulso e velocidade do fio sobre a taxa de remoção de material, rugosidade superficial e formação de defeitos (MOURALOVA et al., 2019; KALAVATHI; BHUYAN, 2018). Esses parâmetros demonstraram ser cruciais para equilibrar produtividade e qualidade do acabamento superficial, evidenciando a complexidade de otimizar o processo para materiais com diferentes propriedades e composição.

O Hardox 400, devido à sua menor dureza, apresenta melhor usinabilidade e estabilidade durante o processo de eletroerosão, com menor formação de defeitos superficiais, conforme evidenciado por Mouralova et al. (2019). Por outro lado, para os aços de maior dureza, como o Hardox 500, Kalavathi e Bhuyan (2018) apontaram que este material apresenta maior suscetibilidade a microtrincas e rugosidade superficial elevada, especialmente em condições de alta energia de descarga, exigindo ajustes precisos nos parâmetros de usinagem para minimizar defeitos.

Assim, sugere-se que a microestrutura do material desempenha um papel essencial no desempenho da eletroerosão, embora ainda pouco compreendido. Altuğ (2019) investigou o impacto de tratamentos térmicos na usinagem de aço equivalente ao USI AR 400, observando que o revenimento a 200 °C resultou em melhor rugosidade superficial, enquanto o revenimento a 300 °C proporcionou maior taxa de remoção de material, evidenciando o impacto da microestrutura alterada pelos tratamentos térmicos.

Estado Atual e Perspectivas

Atualmente, os estudos indicam um consenso sobre a eficácia da eletroerosão para a usinagem de aços da linha USI AR, especialmente na classe 400, devido à sua boa resposta aos

parâmetros de processo, com maior estabilidade da usinagem. Por outro lado, o de classe 500 apresenta desafios adicionais devido à sua dureza elevada, como a formação de defeitos na forma de microtrincas e camadas refundidas.

No entanto, a ausência de investigações sobre o aço de classe 450 limita o entendimento de seu comportamento na eletroerosão. Estudos futuros são necessários para explorar seu potencial como uma solução intermediária entre as outras duas opções comerciais, balanceando dureza e usinabilidade.

METODOLOGIA

Para a elaboração desta revisão bibliográfica, foi realizada uma busca sistemática em duas bases de dados acadêmicas: Periódicos Capes e Google Acadêmico. O objetivo foi identificar artigos relevantes sobre o processo de eletroerosão (*Electrical Discharge Machining* - EDM) aplicados aos principais aços da norma USI AR, incluindo tanto a eletroerosão por penetração (EDM) quanto a eletroerosão a fio (WEDM). A busca foi conduzida utilizando a combinação de palavras-chave: "Hardox" AND ("EDM" OR "WEDM"). Optou-se por buscar pela palavra-chave "Hardox" já que é o termo comercial internacionalmente mais conhecido e que foi possível conseguir resultados de busca. A pesquisa foi realizada no dia 08 de novembro de 2024, e os seguintes resultados foram obtidos:

- Periódicos Capes: A busca retornou um total de 7 artigos. Destes, foram selecionados 4 artigos que apresentaram alta relevância e adequação ao tema proposto.
- Google Acadêmico: Foram encontrados 243 resultados utilizando o mesmo conjunto de palavras-chave. Após uma análise inicial dos títulos e resumos, foram selecionados 3 artigos que atendiam aos critérios de inclusão, evitando duplicatas e focando na relevância para o tema.

Um total de 7 artigos foi incluído nesta revisão, sendo 4 do Periódicos Capes e 3 do Google Acadêmico. A análise dos estudos foi realizada utilizando uma abordagem mista, combinando uma análise qualitativa das informações teóricas e metodológicas dos artigos

com uma análise quantitativa dos dados experimentais apresentados nas pesquisas. Percebe-se a carência de estudos neste tema pela pequena quantidade de artigos encontrados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos artigos revisados nesta pesquisa revelou informações importantes sobre o desempenho e a aplicação dos processos de eletroerosão (EDM e WEDM) na usinagem dos aços USI AR. Embora a série USI AR inclua o tipo 450, não foi encontrado nenhum estudo que analisou especificamente este tipo, sendo encontrados artigos abordando apenas as classes 400 e 500, o que representa uma lacuna significativa na literatura científica. A seguir, são discutidos os principais achados de cada estudo.

Altug (2019) – Investigation of Hardox 400 Steel Exposed to Heat Treatment Processes in WEDM

Altug (2019) investigou o impacto de diferentes tratamentos térmicos na usinagem do Hardox 400 por WEDM. Os experimentos mostraram que a microestrutura resultante dos diferentes processos de revenido influenciou diretamente a rugosidade superficial (R_a) e a largura de corte (*kerf*). A têmpera gerou alta dureza devido à formação de martensita, enquanto o revenimento reduziu a dureza e aumentou a fase α -ferrítica, melhorando a condutividade entre o eletrodo e a peça. As menores larguras de corte (*kerf*) foram obtidas nas amostras com menor dureza, favorecendo a precisão. A melhor rugosidade superficial foi alcançada com revenimento a 200 °C, e a maior taxa de remoção de material ocorreu com revenimento a 300 °C. O estudo conclui que a microestrutura alterada pelos tratamentos térmicos influencia diretamente a eficiência do WEDM, com a dureza e a condutividade sendo os fatores mais determinantes.

Mouralova et al. (2019) – The Influence of WEDM Parameters Setup on the Occurrence of Defects When Machining Hardox 400 Steel

Mouralova et al. (2019) exploraram os defeitos que surgem durante a usinagem do Hardox 400 por WEDM. Utilizando um experimento com design de superfície de resposta, os

autores investigaram o impacto de parâmetros como tempo de repouso (T-off), corrente e velocidade do fio. Os resultados mostraram que a alta corrente e um T-off reduzido aumentaram a formação de cavidades e microtrincas. A análise microestrutural indicou que esses defeitos estão associados à rápida solidificação da camada fundida, criando tensões residuais. O estudo concluiu que a otimização dos parâmetros de processo pode reduzir significativamente esses defeitos, melhorando a qualidade da superfície.

Kalavathi e Bhuyan (2018) – Optimization of Process Parameters in WEDM Process on Two Workpieces of Materials Hardox 400 and Hardox 500

Kalavathi e Bhuyan (2018) conduziram um estudo comparativo utilizando WEDM em Hardox 400 e Hardox 500, variando o tempo de pulso ligado (115 a 130 μ s), tempo de pulso desligado (48 a 60 μ s), corrente de pico (11 e 12 A) e taxa de alimentação do fio (WF). Os resultados mostraram que o Hardox 400 apresentou uma usinagem mais estável e previsível, enquanto o Hardox 500 foi mais suscetível a uma maior rugosidade superficial, microfissuras e zonas afetadas pelo calo. Para otimizar o processo, os autores utilizaram o método Taguchi. A análise ANOVA indicou que a corrente e o tempo de pulso ligado foram os fatores mais significativos, influenciando diretamente a MRR e a rugosidade superficial. Além disso, os gráficos de efeitos principais indicaram que os níveis ótimos para maximizar a MRR foram atingidos com altos valores de T-on e corrente, e baixos valores de T-off, o que é esperado devido ao aumento da energia de descarga nessa condição de usinagem.

Motevasseli et al. (2020) – Investigation of Parameters Affecting Surface Integrity and Material Removal during Electrical Discharge Machining of HARDOX-400 Steel

O estudo de Motevasseli et al. (2020) focou na usinagem do Hardox 400 utilizando EDM convencional, analisando parâmetros como corrente elétrica (5, 10 e 15 A) e tempo de pulso (50-12 μ s, 100-25 μ s e 200-50 μ s). Os autores observaram que o aumento da corrente resultou em uma maior taxa de remoção de material (MRR), porém, a integridade da superfície foi prejudicada, com o surgimento de microtrincas e uma espessa "white layer". Esta camada é

formada devido a ressolidificação do material removido, apresentando alta dureza, mas sendo suscetível a falhas devido à presença de tensões residuais. O estudo concluiu que a combinação de baixa corrente e curto tempo de pulso é essencial para minimizar esses defeitos, especialmente em aplicações que exigem alta qualidade de acabamento superficial. Além disso, o desgaste do eletrodo e a rugosidade aumentaram com o aumento da corrente e do tempo de pulso

Szala et al. (2019) – Abrasion Resistance of S235, S355, C45, AISI 304 and Hardox 500 Steels with Usage of Garnet, Corundum and Carborundum Abrasives

O estudo de Szala et al. (2019) avaliou a resistência ao desgaste do Hardox 500 em comparação com outros aços, utilizando abrasivos como granada, alumina e carbetto de silício. Embora não tenha se focado diretamente no processo de EDM, o artigo fornece uma visão valiosa sobre a resistência do Hardox 500 à abrasão, que impacta diretamente sua usinabilidade. O Hardox 500 demonstrou excelente resistência ao desgaste, mas essa mesma característica resulta em maiores desafios de usinagem. O estudo sugere que a dureza aumentada do Hardox 500 pode levar a uma maior formação de defeitos superficiais durante o corte. O estudo concluiu que o Hardox 500 é indicado para aplicações onde o desgaste por abrasivos mais macios (como granada) é predominante, mas apresenta rendimento inferior com o abrasivo de alumina.

Altug (2019) – Investigation of Machinability of Welded Jointed Hardox Steel in WEDM

Neste segundo estudo, Altuğ (2019) investigou a usinagem de chapas de Hardox 400 soldadas por plasma e MAG, utilizando WEDM. Foram analisados parâmetros como largura de corte (*kerf*) e rugosidade superficial nas zonas afetadas pelo calor (HAZ) e na zona de fusão (WM). O método de soldagem influenciou significativamente a microestrutura e, conseqüentemente, a usinabilidade na eletroerosão. A soldagem por plasma com menor amperagem apresentou melhor desempenho em termos de menor largura de corte (Kerf), enquanto a soldagem MAG mostrou-se mais eficaz para obter menores valores de rugosidade

superficial. Esse artigo é uma boa fonte de dados sobre como as características microestruturais, dureza e condutividade elétrica da peça de trabalho influenciam nos parâmetros de usinagem a serem utilizados.

Kumar et al. (2017) – Optimization of Process Parameters Using WEDM Process

Kumar et al. (2017) aplicaram métodos estatísticos, como Taguchi e ANOVA, para otimizar os parâmetros de usinagem do Hardox 400 e 500 por WEDM. Os autores investigaram o impacto da corrente de pico, tempo de pulso e taxa de alimentação do fio na taxa de remoção de material (MRR). A MRR aumentou com o aumento do tempo de pulso ligado e da corrente de pico. No estudo, os parâmetros ótimos encontrados para maximizar a MRR foram o nível mais alto de corrente de pico (12 A), o maior tempo de pulso ligado testado (130 μ s), o menor tempo de pulso desligado testado (48 μ s) e o nível mais alto de velocidade de avanço do fio. O Hardox 500 apresentou maiores desafios devido à sua dureza, exigindo ajustes precisos para minimizar defeitos superficiais. Os autores ressaltam que uma alta taxa de remoção de material e um bom acabamento superficial nunca podem ser alcançados simultaneamente no processo de eletroerosão.

CONCLUSÕES

Os estudos analisados sobre a usinagem de aços resistentes ao desgaste classe 400 e 500 análogos à linha Ravur por EDM e WEDM evidenciaram diferenças significativas no comportamento de cada material e na influência dos parâmetros de usinagem. Em geral, a classe 400 apresentou uma usinagem mais estável e previsível, com melhores resultados de MRR e menores defeitos superficiais, enquanto o de grau 500, devido à sua maior dureza e resistência, mostrou maiores desafios, especialmente na formação de microtrincas e na rugosidade e integridade da superfície.

O aço com um menor valor de dureza favorece a precisão e a estabilidade do processo, e altas correntes e tempos de repouso curtos aumentam a formação de defeitos superficiais

devido à rápida solidificação e tensões residuais. Altos valores de corrente e tempo de pulso ligado maximizaram a MRR, mas também aumentam os defeitos superficiais e o desgaste do eletrodo, o que mostra a necessidade de um equilíbrio cuidadoso entre produtividade, qualidade do acabamento e custo com ferramenta.

Sendo assim, sugere-se que o aço Ravur 450, um intermediário entre as classes 400 e 500, apresente um comportamento no processo de usinagem proporcional aos observados nesta revisão. Provavelmente exibirá uma taxa de remoção de material ligeiramente menor que a do grau 400, mas com menos formação de microtrincas e menor espessura de ressolidificação em comparação ao de classe 500. Espera-se que ele possa oferecer um bom balanço entre resistência ao desgaste e facilidade de corte, sendo uma opção promissora para aplicações que exigem tanto alta resistência quanto boa usinabilidade.

Os parâmetros de usinagem para o processo de EDM entre os artigos variaram entre 5 e 15 A como corrente, 50 a 200 μ s como tempo de pulso ligado e 12 a 50 μ s como tempo de pulso desligado, utilizando polaridade positiva no eletrodo. Já para o processo de WEDM, os parâmetros variaram para a corrente de 4 a 35 A, tempo de pulso ligado de 30 a 400 μ s e alimentação do fio de 4 a 14 m/min. Essa grande variação vem das diferenças entre os diâmetros de eletrodo utilizados e particularidades de cada ensaio. Estes parâmetros servirão de base para trabalhos futuros que serão realizados com amostras de Ravur 450, de forma a preencher a lacuna de pesquisa que foi identificada utilizando esta classe de material.

Agradecimentos. Os autores agradecem à Universidade Federal de Goiás (UFG) e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC) pelo apoio institucional e pelas oportunidades de pesquisa oferecidas ao longo do mestrado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALTUĞ, M. Investigation of Hardox 400 steel exposed to heat treatment processes in WEDM. *Politeknik Dergisi*, v. 22, n. 1, p. 237-244, 2019.

- ALTUŽ, M. Investigation of machinability of welded jointed Hardox steel in WEDM. Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, v. 20, n. 1, p. 92-103, 2019.
- KALAVATHI, V.; BHUYAN, R. K. Optimization of process parameters in WEDM process on two workpieces of materials Hardox-400 and Hardox-500. International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD), v. 8, n. 4, p. 71-82, 2018.
- KUMAR, J. A.; RAVURI, V. S. L.; REDDY, M. V. K. Optimization of process parameters using WEDM process. International Journal of Current Engineering and Scientific Research (IJCESR), v. 4, n. 5, p. 44-50, 2017.
- MOTEVASSELI, H.; AFSARI, A.; KHOSRAVIFARD, A. Investigation of parameters affecting surface integrity and material removal during electrical discharge machining of Hardox-400 steel. Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, v. 9, n. 2, p. 73-84, 2020.
- MOURALOVA, K.; PROKES, T.; BENES, L.; BEDNAR, J. The influence of WEDM parameters setup on the occurrence of defects when machining Hardox 400 steel. Materials, v. 12, n. 22, p. 3758, 2019.
- SZALA, M.; SZAFRAN, M.; MACEK, W.; MARCHENKO, S.; HEJWOWSKI, T. Abrasion resistance of S235, S355, C45, AISI 304 and Hardox 500 steels with usage of garnet, corundum and carborundum abrasives. Advances in Science and Technology Research Journal, v. 13, n. 4, p. 151-161, 2019.
- USIMINAS. Chapas Grossas. Belo Horizonte: Usiminas, 2020. Disponível em: https://www.usiminas.com/wp-content/uploads/2020/01/CAT.-CHAPAS-GROSSAS-PORT_v3-1.pdf. Acesso em: 10 nov. 2024.